

важливе місце — пшениця голозерна, просо представлене незначним відсотком. Доповнюють картину пшениця плівчата двозернянка, жито, овес.

Загальний ПБС з поселення П'ятницьке видається доволі незвичайним у порівнянні з іншими даними.

Для збирання врожаю використовували складний серп, відомий лише з матеріалів салтівської культури.

Знаряддя для переробки врожаю представлено зернотеркою та жорнами.

Для землеробства жителі П'ятницького-I мали використовувати приселищні ділянки, по зоні придатні для цих цілей. Крім того, перевага цих ділянок полягає у відсутності необхідності внесення добрив, оскільки вони мали відновлювати родючість за рахунок розливу ріки. Для обробітку ґрунту могли використовувати прогресивне знаряддя плужного типу, яким за потужністю можна було піднімати цілину. Із потенційної ресурсної зони лише на її околиці на півночі можна виділити частково відокремлену ділянку, зручну через існування природних кордонів для відгінного (за К.П. Бунятян) способу випасання худоби. Це, однак, не виключає можливості випасання худоби на будь-яких інших площах навколо поселення, якщо вони не були зайняті під поля.

Цікавим виявився проаналізований ПБС. У порівнянні з раніше проаналізованими ПБС салтівських пам'яток Лісостепової зони у Сіверсько-Донецькому регіоні, він відрізняється збільшеною значною часткою ячменю плівчастого, а також зменшеними долями пшениці двозернянки і жита, компенсованими пшеницею голозерною. Нині, за незначної кількості встановлених для пам'яток салтівської культури ПБС, складно стверджувати щось напевне, однак збільшена частка ячменю плівчастого може вказувати на підпорядкованість землеробства потребам тваринництва, як це було запропоновано для матеріалів з поселення Роголик.

Р.Г. Миська (Львів)

Срібний скарб VII ст. із с. Залісся на Тернопільщині

Скарби VII ст. є доволі рідкісним явищем для Середнього Подністер'я. У вітчизняній історіографії широко відомі матеріали із двох пам'яток цього періоду: Крилос (Баран; Милан) та Кучелмин (Пивоваров). Поза увагою дослідників залишається скарб виявлений в 1838 р. поблизу с. Залісся (на даний час село Чортківського р-ну Тернопільської обл.). Невдовзі після виявлення скарбу потрапив до фондів Віденського музею мистецтв, де й зберігається та

експонується до цього часу¹. Інформація про скарб увійшла до кількох довідкових видань, зокрема каталогу «Археологічні пам'ятки Волині, Прикарпаття та Закарпаття» де датується скарб X–XI ст. Лише нещодавно Володимир Петегірич опублікував невеличку замітку про скарб в електронному довіднику на сайті Інституту історії України НАНУ. Де зазначив датування артефактів та подав їх перелік.

За повідомленням В. Пшебиславського, під час копання ями для картоплі селянами було виявлено горщик, в якому знаходилися численні срібні предмети, такі як чаша, шийні гривни тощо.

Серед знайдених речей, вагою знахідки 2951 г, містяться лише срібні предмети візантійського–провінційного виробництва (датуються VI–VII ст.): 5 шийних гривн (одна сильно поломана), браслет, два скроневі кільця (непарні), пара колтів, намисто–барма, чаша та посудина–дискос. Також присутні фрагменти інших срібних прикрас, які не збереглися (щитки, пластини, тощо). Вони багато орнаментовані зерню, філігранню та інкрустацією, деякі з них позолочені. Два вироби – посудина–дискос (прикрашена зображеннями птаха, пальмових листків, хрестами та розетками) і кубок – предмети церковного начиння, які могли використовуватися при богослужінні.

Привертає увагу певна схожість у наборі артефактів між Заліським та Крилоським скарбами. Подальший їх аналіз та пошук нових пам'яток цього періоду може значно доповнити наші уявлення про суспільно–політичні та економічні процеси які відбувалися в регіоні в II пол. I тис.

Б.А. Прищеп (Рівне), Ткач В.В. (Дубно)

Нові дослідження пам'яток ранніх слов'ян у басейні річки Ікви

За останні 15 років були проведені детальні обстеження берегових ділянок у середній течії р. Ікви. Отримані матеріали дозволяють розглянути системи заселення цього мікрорегіону в різні історичні періоди. Пам'ятки ранніх слов'ян другої половини I тис. н. е. аналізуються в межах округлості радіусом близько 10 км, за її центр взято мис, на якому існувало середньовічне городище, а в XIV–XV ст. було збудовано Дубенський замок князів Острозьких. Дубенський мікрорегіон розташований на Волинській височині, з півдня обмежений областю Малого Полісся, із сходу – верхів'ями р. Липки, на заході включає частину слабо заселеної в давнину Повчанської височини і лише на

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

